

Skull Anatomy Syllabus: Structures, Foramina, and Connections (1994)

SYLLABUS: ANATOMY OF THE SKULL

I. ORBIT (ORBITA)

A. Superior wall (roof):

1. Orbital part of the frontal bone
2. Lesser wing of the sphenoid bone

B. Inferior wall (floor):

1. Orbital surface of the maxillary body
2. Part of the orbital surface of the zygomatic bone
3. Orbital process of the palatine bone

C. Medial wall:

1. Posterior part of the frontal process of the maxilla
2. Lacrimal bone
3. Orbital plate of the ethmoid bone
4. Small part of the lateral surface of the sphenoid body

D. Lateral wall:

1. Orbital surface of the zygomatic bone
2. Greater wing of the sphenoid bone

II. NASAL CAVITY (CAVITAS NASI)

A. Superior wall (roof):

1. Nasal bone
2. Nasal spine of the frontal bone
3. Cribriform plate
4. Body of the sphenoid bone
5. Sphenoidal conchae

B. Inferior wall (floor):

1. Palatine process of the maxilla
2. Horizontal plate of the palatine bone

C. Lateral wall:

1. Medial wall of the ethmoidal labyrinth
2. Body of the maxilla
3. Inferior nasal concha
4. Medial surface of the frontal process of the maxilla
5. Lacrimal bone
6. Perpendicular plate of the palatine bone
7. Medial plate of the pterygoid process of the sphenoid bone

D. Nasal septum (divides the nasal cavity into 2 parts):

1. Perpendicular plate of the ethmoid bone
2. Vomer

III. SKULL FOSSAE AND BOUNDARIES

Temporal fossa

1. **Superiorly, posteriorly, and partially anteriorly:** Temporal line
2. **Inferiorly:** Infratemporal crest, inferior border of the zygomatic arch
3. **Laterally:** Open
4. **Medial wall:** Parietal bone, part of the squamous part of the temporal bone, temporal surface of the frontal bone, greater wing of the sphenoid bone
5. **Anterior wall:** Temporal surface of the frontal bone, temporal surface of the zygomatic bone
6. **Lateral wall:** Zygomatic arch

Infratemporal fossa

1. **Superior wall:** Infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid bone
2. **Anterior wall:** Infratemporal surface of the maxilla
3. **Lateral wall:** Ramus of the mandible
4. **Medial wall:** Lateral plate of the pterygoid process of the sphenoid bone

Pterygopalatine fossa

1. **Superiorly:** Body of the sphenoid bone
2. **Anteriorly:** Orbital process of the palatine bone, body of the maxilla
3. **Posteriorly:** Pterygoid process of the sphenoid bone, sphenomaxillary surface of the greater wing of the sphenoid bone
4. **Medially:** Perpendicular plate of the palatine bone

IV. DIVISIONS OF THE CRANIAL CAVITY

Anterior cranial fossa

- **Anteriorly:** Anterior part of the line resulting from the intersection of the skull with a horizontal plane passing through the glabella and the superior nuchal lines.
- **Posteriorly:** Posterior border of the lesser wings of the sphenoid bone and the anterior border of the prechiasmatic sulcus.
- **Floor:** Orbital part of the frontal bone, lesser wings, cribriform plate of the ethmoid bone, anterior part of the body of the sphenoid bone.

Middle cranial fossa

- **Anteriorly:** Analogous to the posterior border of the anterior cranial fossa.
- **Laterally:** Lateral parts of the line resulting from the intersection of the skull with a horizontal plane passing through the glabella and the superior nuchal lines.
- **Posteriorly:** Superior borders of the petrous part of the temporal bone, posterior border of the dorsum sellae.
- **Floor:** Greater wings of the sphenoid bone, squamous part of the temporal bone, anterior surface of the petrous part of the temporal bone, central part of the body of the sphenoid bone.

Posterior cranial fossa

- **Anteriorly:** Analogous to the posterior border of the middle cranial fossa.
- **Laterally and posteriorly:** Posterior part of the line resulting from the intersection of the skull with a horizontal plane passing through the glabella and the superior nuchal lines.
- **Floor:** Dorsum sellae, clivus of the sphenoid bone, occipital bone, petrous part of the temporal bone (posterior surface), mastoid part of the temporal bone, mastoid angle of the parietal bone.

V. TEMPOROMANDIBULAR JOINT (ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS)

1. Articular surfaces:

- **Articular fossa:** Anterior portion of the mandibular fossa (covered with fibrous cartilage).
- **Articular tubercle:** Covered with fibrous cartilage.
- **Head of the mandible:** Articular surface facing superiorly and anteriorly.
- **Articular disc:** Oval plate, thinner in the center and thicker at the periphery (3-4 mm), composed of fibrous cartilage; acts as a "portable" socket, dividing the joint cavity into two separate compartments.

2. Articular capsule:

- A funnel-shaped sac encompassing the articular tubercle and fossa superiorly, and the neck of the mandible inferiorly. Smaller posteriorly than anteriorly. Contains a separate synovial membrane for both joint compartments. It does not cover the articular disc. The articular capsule is loose.

3. Ligaments:

- **Lateral ligament (*lig. laterale*):** A strong, triangular band that strengthens the articular capsule. It originates from the base of the zygomatic process of the temporal bone; its main fibers attach to the lateral and posterior aspects of the mandibular neck. A second reinforcing band runs medially from the region of the petrotympanic fissure to the mandibular neck.
- **Sphenomandibular ligament (*lig. sphenomandibulare*):** Originates from the spine of the sphenoid bone and the petrotympanic fissure, attaching to the internal surface of the mandibular ramus, the lingula of the mandible, and its immediate vicinity.
- **Stylomandibular ligament (*lig. stylo-mandibulare*):** Originates in common with the stylohyoid ligament on the styloid process of the temporal bone and terminates at the angle of the mandible and the posterior border of the mandibular ramus.

4. Movements:

- **Protrusion and retraction:** Sliding (gliding) movement.
- **Depression and elevation:** Hinge movements.
- **Masticatory movements:** Grinding.

SYLLABUS: FORAMINA AND CANALS OF THE SKULL

1. Sphenoid Bone (*Os sphenoidale*)

- **Optic canal (*Foramen opticum*):** Optic nerve (CN II), ophthalmic artery
- **Carotid sulcus (*Sulcus caroticus*):** Internal carotid artery, internal carotid plexus
- **Foramen rotundum:** Maxillary nerve (V2)
- **Foramen ovale:** Mandibular nerve (V3)
- **Foramen spinosum:** Meningeal branch of the mandibular nerve, middle meningeal vessels
- **Superior orbital fissure (*Fissura orbitalis sup.*):** Oculomotor nerve (CN III), trochlear nerve (CN IV), ophthalmic nerve (CN V1), abducens nerve (CN VI), superior ophthalmic vein, branch of the inferior ophthalmic vein, branch of the middle meningeal artery, sympathetic fibers of the cavernous plexus
- **Inferior orbital fissure (*Fissura orbitalis inf.*):** Infraorbital vessels (from maxillary vessels), inferior ophthalmic vein, branches of the maxillary nerve (V2), zygomatic nerve, infraorbital nerve, orbital branches of the pterygopalatine ganglion
- **Palatovaginal canal (*Canalis palato-vaginalis*):** Branch of the sphenopalatine artery, posterior lateral nasal branches from the pterygopalatine ganglion

- **Vomerovaginal canal (*Canalis vomero-vaginalis*):** Posterior lateral nasal branches
- **Pterygoid canal (*Canalis pterygoideus*):** Artery, vein, and nerve of the pterygoid canal

2. Parietal Bone (*Os parietale*)

- **Parietal foramen (*Foramen parietale*):** Meningeal branch of the occipital artery, parietal emissary vein
- **Arterial sulcus (*Sulcus arteriosus*):** Anterior and posterior branches of the middle meningeal artery

3. Frontal Bone (*Os frontale*)

- **Supraorbital foramen/notch (*Foramen (incisura) supraorbitalis*):** Supraorbital artery, vein, and nerve (from the ophthalmic artery, vein, and nerve)
- **Frontal foramen/notch (*Foramen (incisura) frontale*):** Frontal artery, vein, and nerve
- **Anterior ethmoidal foramen (*Foramen ethmoidale ant.*):** Anterior ethmoidal artery, vein, and nerve (from ophthalmic vessels and the nasociliary nerve, branch of CN V1)
- **Posterior ethmoidal foramen (*Foramen ethmoidale post.*):** Posterior ethmoidal artery, vein, and nerve

4. Occipital Bone (*Os occipitalis*)

- **Foramen magnum:** Spinal cord with meninges, accessory nerve (CN XI), basilar venous plexus, vertebral arteries, anterior and posterior spinal arteries, meningeal branches of the vertebral arteries
- **Jugular foramen (*Foramen jugulare*):**
 - *b1) Anterior part:* Inferior petrosal sinus, glossopharyngeal nerve (CN IX)
 - *b2) Posterior part:* Vagus nerve (CN X), accessory nerve (CN XI), internal jugular vein, posterior meningeal artery (from the ascending pharyngeal artery)
- **Hypoglossal canal (*Canalis hypoglossi*):** Hypoglossal nerve (CN XII), small venous plexuses
- **Condylar canal (*Canalis condylaris*):** Condylar emissary vein

5. Mandible (*Mandibula*)

- **Incisive fossa (*Fossa incisiva*):** Mentalis muscle, orbicularis oris muscle
- **Mental foramen (*Foramen mentale*):** Mental artery, vein, and nerve
- **Oblique line (*Linea obliqua*):** Depressor labii inferioris muscle, depressor anguli oris muscle, platysma muscle
- **Mental spine (*Spina mentalis*):** Genioglossus muscle, geniohyoid muscle
- **Digastric fossa (*Fossa digastrica*):** Anterior belly of the digastric muscle
- **Mylohyoid line (*Linea mylohyoidea*):** Mylohyoid muscle
- **Mylohyoid sulcus (*Sulcus mylohyoideus*):** Mylohyoid branch of the inferior alveolar artery, mylohyoid nerve
- **Superior border of the mandible:** Buccinator muscle
- **Masseteric tuberosity (*Tuberositas masseterica*):** Masseter muscle

- **Mandibular foramen (*Foramen mandibulare*):** Inferior alveolar artery and vein, inferior alveolar nerve
- **Pterygoid tuberosity (*Tuberositas pterygoidea*):** Medial pterygoid muscle
- **Angle of the mandible (*Angulus mandibulae*):** Laterally: masseter muscle; center: stylomandibular ligament; medially: medial pterygoid muscle
- **Buccinator crest (*Crista buccinatoria*):** Buccinator muscle
- **Coronoid process (*Processus coronoideus*):** Temporalis muscle
- **Pterygoid fovea (*Fovea pterygoidea*):** Lateral pterygoid muscle
- **Neck of the mandible (*Collum mandibulae*):** Temporomandibular joint ligaments
- **Mandibular notch (*Incisura mandibulae*):** Masseteric vessels and nerves

6. Temporal Bone (*Os temporale*)

- **Sulcus for the middle temporal artery (*Sulcus a. temporalis mediae*):** Middle temporal artery
- **Petrotympenic fissure (*Fissura petro-tympanica*):** Anterior ligament of the malleus, anterior tympanic artery, tympanic veins, chorda tympani nerve
- **Musculotubal canal (*Canalis musculo-tubarius*):** Superior: tensor tympani muscle; inferior: pharyngotympanic (auditory) tube
- **Hiatus for the greater petrosal nerve (*Hiatus canalis n. VII*):** Greater petrosal nerve, petrosal branch of the middle meningeal artery
- **Hiatus for the lesser petrosal nerve:** Lesser petrosal nerve, superior tympanic artery
- **Internal acoustic meatus (*Porus acusticus internus*):** Facial nerve (CN VII), intermediate nerve, vestibulocochlear nerve (CN VIII), labyrinthine artery, branch of the basilar artery with associated vein
- **Subarcuate fossa (*Fossa subarcuata*):** Process of the dura mater
- **External aperture of the vestibular aqueduct (*Apertura externa aqueductus vestibuli*):** Membranous labyrinth duct, small artery and vein
- **External aperture of the cochlear canaliculus (*Apertura externa canaliculi cochleae*):** Perilymphatic duct, cochlear vein to the internal jugular vein
- **Caroticotympanic canaliculi (*Canaliculi carotico-tympanici*):** Caroticotympanic branch of the internal carotid artery, caroticotympanic nerve
- **Inferior tympanic canaliculus (*Apertura inf. canaliculi tympanici*):** Inferior tympanic artery, tympanic nerve
- **Mastoid foramina (*Foramina mastoidea*):** Mastoid branch of the occipital artery, mastoid emissary vein
- **Occipital sulcus (*Sulcus occipitalis*):** Occipital artery
- **Facial canal (*Canalis n. VII*):** Facial nerve (CN VII), intermediate nerve, stylomastoid artery, superficial petrosal branch of the middle meningeal artery

7. Other bones

- **Nasal bone (*Os nasale*):** Nasal foramen (*foramen nasale*): small blood vessels; ethmoidal sulcus (*sulcus ethmoidalis*): anterior ethmoidal nerve
- **Vomer:** Nasopalatine sulcus (*sulcus naso-palatinus*): nasopalatine nerve

- **Lacrimal bone (*Os lacrimale*):** Lacrimal sulcus (*sulcus lacrimalis*): part of the fossa for the lacrimal sac
- **Palatine bone (*Os palatinum*):** Greater palatine sulcus (*sulcus palatinus maior*): descending palatine artery, palatine nerves; sphenopalatine foramen (*foramen spheno-palatinum*): sphenopalatine artery, posterior superior nasal branches
- **Zygomatic bone (*Os zygomaticum*):** Zygomaticofacial foramen (*foramen zygomatico-faciale*): zygomaticofacial nerve; zygomatico-orbital foramen (*foramen zygomatico-orbitale*): branch of the zygomatic nerve
- **Maxilla:** Infraorbital foramen: infraorbital artery, vein, and nerve; canine fossa: levator anguli oris muscle; alveolar foramina: superior alveolar vessels, posterior alveolar branches; greater palatine sulcus: descending palatine artery, palatine nerves; lacrimal sulcus: nasolacrimal duct; palatine sulci (*sulci palatini*): palatine vessels, greater palatine nerve; incisive foramen (*foramen incisivum*): branch of the greater palatine artery, branch of the nasopalatine nerve

Konspekt anatomii czaszki: struktury, otwory i połączenia (1994)

KONSPEKT: ANATOMIA CZASZKI

I. OCZODÓŁ (ORBITA)

A. Ściana górna:

1. Część oczodołowa kości czołowej
2. Skrzydło mniejsze kości klinowej

B. Ściana dolna:

1. Powierzchnia oczodołowa trzonu szczęki
2. Część powierzchni oczodołowej trzonu kości jarzmowej
3. Wyrostek oczodołowy kości podniebiennej

C. Ściana przyśrodkowa:

1. Tylny odcinek wyrostka czołowego szczęki
2. Kość łzowa
3. Błazka oczodołowa kości sitowej
4. Mała część powierzchni bocznej trzonu kości klinowej

D. Ściana boczna:

1. Powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej
2. Skrzydło większe kości klinowej

II. JAMA NOSOWA (CAVITAS NASI)

A. Ściana górna:

1. Kość nosowa
2. Kolec nosowy kości czołowej
3. Błazka sitowa
4. Trzon kości klinowej
5. Małżowiny klinowe

B. Ściana dolna:

1. Wyrostek podniebienny szczęki
2. Blaszka pozioma kości podniebiennej

C. Ściana boczna:

1. Przyśrodkowa ściana błędnika kości sitowej
2. Trzon szczęki
3. Małżowina nosowa dolna
4. Powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczęki
5. Kość łzowa
6. Blaszka pionowa kości podniebiennej
7. Blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowego kości klinowej

D. Przegroda nosowa (dzieli jamę na 2 części):

1. Blaszka pionowa kości sitowej
2. Lemiesz

III. DOŁY CZASZKI ORAZ OGRANICZENIA

Dół skroniowy

1. **Od góry, tyłu i częściowo przodu:** Kresa skroniowa
2. **Od dołu:** Grzebień podskroniowy, brzeg dolny łuku jarzmowego
3. **Od boku:** Otwarty
4. **Ściana przyśrodkowa:** Kość ciemieniowa, część łuski kości skroniowej, powierzchnia skroniowa kości czołowej, skrzydło większe kości klinowej
5. **Ściana przednia:** Powierzchnia skroniowa kości czołowej, powierzchnia skroniowa kości jarzmowej
6. **Ściana boczna:** Łuk jarzmowy

Dół podskroniowy

1. **Ściana górna:** Powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej
2. **Ściana przednia:** Powierzchnia podskroniowa szczęki
3. **Ściana boczna:** Gałąź żuchwy
4. **Ściana przyśrodkowa:** Blaszka boczna wyrostka skrzydłowego kości klinowej

Dół skrzydłowo-podniebienny

1. **Od góry:** Trzon kości klinowej
2. **Od przodu:** Wyrostek oczodołowy kości podniebiennej, trzon szczęki
3. **Od tyłu:** Wyrostek skrzydłowy kości klinowej, powierzchnia klinowo-szczękowa skrzydła większego kości klinowej
4. **Od strony przyśrodkowej:** Blaszka pionowa kości podniebiennej

IV. PODZIAŁ JAMY CZASZKI

Dół przedni czaszki

- **Od przodu:** Przednia część linii powstałej z przecięcia czaszki płaszczyzną horyzontalną przechodzącą przez gładziczną i kresy karkowe górne.
- **Od tyłu:** Tylony brzeg skrzydeł mniejszych kości klinowej i przedni brzeg bruzdy przedskrzyżowaniowej (*sulcus prechiasmaticum*).
- **Dno:** Część oczodołowa kości czołowej, skrzydła mniejsze, blaszka sitowa kości sitowej, przednia część trzonu kości klinowej.

Dół środkowy czaszki

- **Od przodu:** Analogicznie jak dół przedni czaszki od tyłu.
- **Od boku:** Boczne części linii powstałej przez przecięcie czaszki płaszczyzną horyzontalną przechodzącą przez gładziczną i kresy karkowe górne.
- **Od tyłu:** Brzegi górne części skalistej kości skroniowej, tylny brzeg grzbietu siodła tureckiego.
- **Dno:** Skrzydła większe kości klinowej, część łuskowa kości skroniowej, powierzchnia przednia piramidy kości skroniowej, środkowa część trzonu kości klinowej.

Dół tylny czaszki

- **Od przodu:** Analogicznie jak tylne ograniczenie dołu środkowego czaszki.
- **Od boku i tyłu:** Tylna część linii powstałej przez przecięcie czaszki płaszczyzną horyzontalną przechodzącą przez gładziczną i kresy karkowe górne.
- **Dno:** Grzbiet siodła tureckiego, stok kości klinowej, kość potyliczna, część skalista kości skroniowej (pow. tylna), część sutkowa kości skroniowej, kąt sutkowy kości ciemieniowej.

V. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS)

1. Powierzchnie stawowe:

- **Dołek stawowy:** Przedni odcinek dołu żuchwowego (pokryty chrząstką włóknistą).
- **Guzek stawowy:** Pokryty chrząstką włóknistą.
- **Głowa żuchwy:** Powierzchnia stawowa skierowana ku górze i przodowi.
- **Krążek stawowy:** Płytką owalna (cieńsza w środku, grubsza na obwodzie 3-4 mm), zbudowana z chrząstki włóknistej. Stanowi „przenośną” panewkę, dzieli jamę stawu na dwie oddzielne komory.

2. Torebka stawowa:

- Lejkowaty worek obejmujący od góry guzek i dołek stawowy, a od dołu szyjkę żuchwy. Z tyłu węższa niż z przodu. Posiada oddzielną błonę maziową dla obu komór jamy stawowej. Torebka jest luźna i nie pokrywa krążka stawowego.

3. Więzadła:

- **Więzadło boczne (*lig. laterale*):** Mocne, trójkątne pasmo. Wzmacnia torebkę stawową. Rozpoczyna się na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej; główne pasmo przyczepia się do bocznej i tylnej strony szyjki żuchwy. Drugie pasmo biegnie przyśrodkowo z okolicy szczeliny skalisto-bębnekowej do szyjki żuchwy.
- **Więzadło klinowo-żuchwowe (*lig. sphenomandibulare*):** Rozpoczyna się na kolcu kości klinowej i szczelinie skalisto-bębnekowej, przyczepia się do powierzchni wewnętrznej gałęzi żuchwy, języczka żuchwy i jego najbliższej okolicy.
- **Więzadło rylcowo-żuchwowe (*lig. stylo-mandibulare*):** Rozpoczyna się wspólnie z więzadłem rylcowo-gnykowym na wyrostku rylcowatym kości skroniowej, kończy się na kącie żuchwy i tylnym brzegu jej gałęzi.

4. Ruchy:

- **Wysuwanie i cofanie:** Ruch saneczkowy.
- **Opuszczanie i podnoszenie:** Ruchy zawiasowe.
- **Ruchy żucia:** Mielenie.

KONSPEKT: ZAWARTOŚĆ OTWORÓW I KANAŁÓW CZASZKI

1. Kość klinowa (*Os sphenoidale*)

- Kanał wzrokowy (*Foramen opticum*): n. II, t. oczna
- Bruzda tętnicy szyjnej (*Sulcus caroticus*): t. szyjna wewn., splot tętniczy szyjno-wewn.
- Otwór okrągły (*Foramen rotundum*): V2
- Otwór owalny (*Foramen ovale*): V3
- Otwór kolcowy (*Foramen spinosum*): gałąź oponowa n. żuchwowego, naczynia oponowe środkowe
- Szczelina oczodołowa górna (*Fissura orbitalis sup.*): n. III, n. IV, n. V1, n. VI, ż. oczna górna, gałąź żyły ocznej dolnej, gałązka t. oponowej środkowej, włókna współczulne splotu jamistego
- Szczelina oczodołowa dolna (*Fissura orbitalis inf.*): naczynia podoczodołowe (od szczękowych), ż. oczna dolna, gałęzie n. V2, n. jarzmowy, n. podoczodołowy, gałęzie oczodołowe zwoju skrzydłowo-podniebiennego
- Kanał podniebieno-pochwowy (*Canalis palato-vaginalis*): gałązka t. klinowo-podniebiennej, gałązki nosowe tylne boczne ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego
- Kanał lemieszowo-pochwowy (*Canalis vomero-vaginalis*): gałązki nosowe tylne boczne

- Kanał skrzydłowy (*Canalis pterygoideus*): t., ż., n. skrzydłowy

2. Kość ciemieniowa (*Os parietale*)

- Otwór ciemieniowy (*Foramen parietale*): Ramus meningeus a. occipitalis, V. emisaria parietalis
- Bruzda tętnicza (*Sulcus arteriosus*): przednia i tylna gałąź t. oponowej środkowej

3. Kość czołowa (*Os frontale*)

- Otwór (wcięcie) nadoczodołowy (*Foramen (incisura) supraorbitalis*): t., ż., n. nadoczodołowe (od t., ż., n. ocznego)
- Otwór (wcięcie) czołowy (*Foramen (incisura) frontale*): t., n., ż. czołowe
- Otwór sitowy przedni (*Foramen ethmoidale ant.*): t., ż., n. sitowe przednie (od naczyń ocznych i n. nosowo-rzęskowego od n. V1)
- Otwór sitowy tylny (*Foramen ethmoidale post.*): t., ż., n. sitowe tylne

4. Kość potyliczna (*Os occipitalis*)

- Otwór wielki (*Foramen magnum*): rdzeń kręgowy z oponami, n. XI, splot żylny podstawny, tt. kręgowe, tt. rdzeniowe przednia i tylna, gałęzie oponowe tt. kręgowych
- Otwór szyjny (*Foramen jugulare*):
 - b1) przedni: zat. skalista dolna, n. IX
 - b2) tylny: n. X, n. XI, ż. szyjna wewnętrzna, t. oponowa tylna (od gardłowej wstępującej)
- Kanał nerwu podjęzykowego (*Canalis hypoglossi*): n. XII, drobne sploty żyłne
- Kanał kłykiowy (*Canalis condylaris*): v. emisaria condylaris (ż. wypustowa kłykiowa)

5. Żuchwa (*Mandibula*)

- Dół siekaczowy (*Fossa incisiva*): m. bródkowy, m. okrężny ust
- Otwór bródkowy (*Foramen mentale*): a., v., n. mentale
- Kresa skośna (*Linea obliqua*): m. obniżacz wargi dolnej, m. obniżacz kąta ust, m. szeroki szyi
- Kolec bródkowy (*Spina mentalis*): m. bródkowo-językowy, m. bródkowo-gnykowy
- Dół dwubrzuścowy (*Fossa digastrica*): brzusiec przedni m. dwubrzuścowego
- Kresa żuchwowo-gnykowa (*Linea mylohyoidea*): m. żuchwowo-gnykowy (w oryginale: m. żuchwowo-gardłowy)
- Bruzda żuchwowo-gnykowa (*Sulcus mylohyoideus*): gał. żuchwowa t. zębodołowej dolnej, n. żuchwowo-gnykowy
- Krawędź górna brzegu żuchwy: m. policzkowy
- Guzowatość żwaczowa (*Tuberositas masseterica*): m. żwacz
- Otwór żuchwowy (*Foramen mandibulare*): t., ż. zębodołowa dolna, n. zębodołowy dolny
- Guzowatość skrzydłowa (*Tuberositas pterygoidea*): m. skrzydłowy przyśrodkowy (środkowy)

- **Kąt żuchwy (*Angulus mandibulae*):** bocznie: m. żwacz; w środku: więzadło rylcowo-żuchwowe; przyśrodkowo: m. skrzydłowy przyśrodkowy
- **Grzebień policzkowy (*Crista buccinatoria*):** m. policzkowy
- **Wyrostek dziobiasty (*Processus coronoideus*):** m. skroniowy
- **Dół skrzydłowy (*Fovea pterygoidea*):** m. skrzydłowy boczny
- **Szyjka żuchwy (*Collum mandibulae*):** więzadła st. skroniowo-żuchwowego
- **Wcięcie żuchwy (*Incisura mandibulae*):** ż., t., n. żwaczowe dolne

6. Kość skroniowa (*Os temporale*)

- **Bruzda t. skroniowej środkowej (*Sulcus a. temporalis mediae*):** a. temporalis media
- **Szczelina skalisto-bębenkowa (*Fissura petro-tympanica*):** więzadło przednie młoteczka, t. bębenkowa przednia, żyły bębenkowe, struna bębenkowa
- **Kanał mięśniowo-trąbkowy (*Canalis musculo-tubarius*):** góra: napinacz błony bębenkowej; dół: trąbka słuchowa
- **Rozwór kanału nerwu skalistego większego (*Hiatus canalis n. VII*):** n. skalisty większy, gał. skalista t. oponowej środkowej
- **Rozwór kanału nerwu skalistego mniejszego:** n. skalisty mniejszy, t. bębenkowa górna
- **Przewód słuchowy wewnętrzny (*Porus acusticus internus*):** n. VII, n. intermedius, n. VIII, t. błędnikowa, gał. t. podstawnej z towarzyszącą jej żyłą
- **Dół podłukowy (*Fossa subarcuata*):** wypustka opony twardej
- **Otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka (*Apertura externa aqueductus vestibuli*):** przewód błędnika błoniastego, drobna tętnica i żyła
- **Otwór zewnętrzny kanalika ślimaka (*Apertura externa canaliculi cochleae*):** przewód perylimfatyczny, żyła ślimaka do żyły szyjnej wewnętrznej
- **Kanaliki szyjno-bębenkowe (*Canaliculi carotico-tympanici*):** gał. szyjno-bębenkowa t. szyjnej wewn., n. szyjno-bębenkowy
- **Otwór dolny kanalika bębenkowego (*Apertura inf. canaliculi tympanici*):** t. bębenkowa dolna, n. bębenkowy
- **Otwory sutkowe (*Foramina mastoidea*):** gał. sutkowa t. potylicznej, ż. wypustowa sutkowa
- **Bruzda potyliczna (*Sulcus occipitalis*):** a. occipitalis
- **Kanał nerwu twarzowego (*Canalis n. VII*):** n. VII, n. intermedius, t. rylcowo-sutkowa, gał. skalista powierzchowna t. oponowej środkowej

7. Pozostałe kości

- **Kość nosowa (*Os nasale*):** otwór nosowy (*foramen nasale*): małe naczynia krwionośne; bruzda sitowa (*sulcus ethmoidalis*): n. sitowy przedni
- **Lemiesz (*Vomer*):** bruzda nosowo-podniebienna (*sulcus naso-palatinus*): n. nosowo-podniebienny
- **Kość łzowa (*Os lacrimale*):** bruzda łzowa (*sulcus lacrimalis*): część dołu dla woreczka łzowego
- **Kość podniebienna (*Os palatinum*):** bruzda podniebienna większa (*sulcus palatinum maior*): t. podniebienna zstępująca, nn. podniebienne; otwór klinowo-podniebienny (*foramen sphenopalatinum*): t. klinowo-podniebienna, gał. nosowe górne i tylne

- **Kość jarzmowa (*Os zygomaticum*):** otwór jarzmowo-twarzowy (*foramen zygomatico-faciale*): n. jarzmowo-twarzowy; otwór jarzmowo-oczodołowy (*foramen zygomatico-orbitale*): gał. n. jarzmowego
- **Szczęka (*Maxilla*):** otwór podoczodołowy: ż., t., n. podoczodołowe; dół nadkłowy (*fossa canina*): dźwigacz kąta ust; otwory zębodołowe: naczynia zębodołowe górne, gał. zębodołowe tylne; bruzda podniebienna większa: t. podniebienna zstępująca, nn. podniebienne; bruzda łzowa: przewód nosowo-łzowy; bruzdy podniebienne (*sulci pallatini*): nacz. podniebienne, n. podniebienny większy; otwór przysieczny (*foramen incisivum*): gał. t. podniebiennej większej, gał. n. nosowo-podniebiennego